

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

O'roqova Nargiza Anvarovna

ALISHER NAVOIY VA BOBUR MEROSI — BEQIYOS MA'NAVIY XAZINADIR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

